

Лапченко Євген Ігорович

аспірант, відділ аналізу і
прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

**РЕГУЛЯТОРНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ РИНКУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ЗБЛИЖЕННЯ З ЄС**

В умовах прогресуючої євроінтеграції питання гармонізації національного регуляторного середовища з європейськими стандартами набуває особливого значення для сектору телекомунікацій. Цей ринок є не лише фундаментальним для інфраструктурного забезпечення економіки, а й критичним чинником цифрової трансформації державного управління, бізнесу та соціальної сфери. Регуляторні детермінанти, як система правових, інституціональних та процедурних норм, відіграють ключову роль у формуванні умов для відкритої конкуренції, прозорості доступу до ринку, захисту прав споживачів та стимулювання інвестицій у високотехнологічні напрями. У контексті євроінтеграційного вектора розвитку України телекомунікаційна галузь виступає однією з найдинамічніших і найчутливіших до впровадження європейського *acquis*.

Визначальним чинником формування сприятливого регуляторного середовища є імплементація положень Європейського кодексу електронних комунікацій, який акцентує увагу на важливості єдиних правил доступу, прозорих механізмів ліцензування, технологічної нейтральності та регулювання

ринків з урахуванням принципу пропорційності. Для України надзвичайно актуальним є перехід від адміністративно-дозвільної моделі регулювання до моделі, що базується на сприянні конкуренції, дерегуляції і стимулюванні інновацій. У межах цього підходу регуляторні органи повинні виконувати роль арбітра, який забезпечує рівні правила гри для всіх учасників ринку, водночас усуваючи бар'єри для входження нових операторів і запобігаючи зловживанням домінуючим становищем [1-4].

Одним із викликів для українського телекомунікаційного ринку є фрагментарність нормативно-правової бази, що ускладнює її відповідність європейським стандартам. Уніфікація регуляторних вимог має ґрунтуватися на принципах стабільності, прогнозованості та прозорості, що створює необхідні передумови для довгострокового планування інвестицій, зокрема в розвиток мережі 5G, розширення широкосмугового доступу до інтернету та інфраструктурної інтеграції віддалених територій. Це особливо важливо з огляду на необхідність цифрової інклюзії, що передбачає рівні умови доступу до телекомунікаційних послуг для всіх верств населення, незалежно від їхнього місцезнаходження, рівня доходу чи соціального статусу.

У цьому контексті важливим напрямом є посилення інституційної спроможності національного регулятора, який має бути незалежним, професійно компетентним та здатним до оперативного реагування на технологічні виклики. Сучасні тенденції вимагають переходу до принципів регулювання *ex post*, що передбачає інтервенцію лише в разі порушення правил, а не превентивне втручання в діяльність суб'єктів ринку. Такий підхід відповідає європейській практиці та дозволяє зменшити адміністративний тиск, що, у свою чергу, стимулює розвиток малого та середнього підприємництва у сфері телекомунікацій.

Окрему увагу в регуляторній політиці слід приділити забезпеченню кібербезпеки та захисту персональних даних, які є пріоритетами європейського

законодавства. Україна має інтегрувати вимоги Загального регламенту захисту даних (GDPR) та норми щодо стійкості критичної інфраструктури до своєї правової системи, що підвищить рівень довіри як споживачів, так і міжнародних партнерів. Водночас надзвичайно важливим залишається питання ефективного використання радіочастотного ресурсу, який є обмеженим публічним активом. Встановлення чітких правил розподілу та користування спектром відповідно до європейських практик є однією з основних передумов розвитку новітніх мобільних технологій та інтеграції України у цифровий ринок ЄС [3-6].

Загалом регуляторні детермінанти розвитку телекомунікаційного ринку в умовах зближення з ЄС слід розглядати як інтегральну частину загальної стратегії цифрової трансформації країни. Їх ефективне формування та впровадження мають сприяти не лише підвищенню якості та доступності послуг, а й створенню умов для інноваційного прориву в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Таким чином, поступова гармонізація національного регуляторного поля з *acquis communautaire* повинна супроводжуватися глибокою інституційною модернізацією, розвитком людського капіталу та залученням інвестицій у стратегічні напрями телекомунікаційного сектору. Саме через системну реалізацію такого підходу Україна зможе забезпечити стабільний і динамічний розвиток галузі, адаптований до умов єдиного цифрового ринку ЄС.

Література:

1. Луценко О. В. Регулювання ринку телекомунікаційних послуг в Україні в контексті євроінтеграції // Економіка України. – 2021. – № 7. – С. 63–71.
2. Шашина М. В. Інституційні зміни у сфері електронних комунікацій України // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2020. – № 5. – С. 84–90.

3. Коваленко Н. П. Державне регулювання розвитку телекомунікаційного ринку // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 72–77.

4. Мельник О. І. Гармонізація національного законодавства у сфері телекомунікацій з правом ЄС // Право та інноваційне суспільство. – 2022. – № 2. – С. 39–45.

5. Бойко Л. А. Конкурентні засади функціонування ринку телекомунікаційних послуг // Проблеми економіки. – 2021. – № 4. – С. 112–118.

6. Дяченко С. М. Інституційна роль регулятора у розвитку телекомунікаційної інфраструктури // Економічний вісник Донбасу. – 2023. – № 1. – С. 28–34.